

VAMOS FALAR SOBRE

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

O QUE É? COMO RECONHECER?
QUAIS SÃO SEUS DIREITOS ?

AUTORES:
BRUNA CARVALHO DA COSTA
STEPHANY MAYARA GONÇALVES DE
CARVALHO
ORIENTADOR(A): PROF^a DULCE DIRCLAIR
HUF BAIS
REVISÃO: PROF^a DR^a TATIANE HERREIRA
TRIGUEIRO STELLA

EM210- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM II
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

APRESENTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA CARTILHA INFORMATIVA

Essa cartilha foi desenvolvida com o objetivo de informar e empoderar as gestantes e seus acompanhantes acerca dos seus direitos durante todo o processo de gestação, parto, nascimento e pós parto imediato. Para que possam reconhecer intervenções não recomendadas e contestá-las, e assim, ter uma experiência o mais digna e agradável possível.

Uma vez que a falta de informação é um fator de risco para a ocorrência de violência obstétrica.

CONHEÇA OS SEUS DIREITOS!

O conhecimento deficiente que as gestantes possuem sobre o processo fisiológico do parto, os procedimentos obstétricos, o funcionamento da instituição que realizará o atendimento, e seus direitos como mulher, gestante, cliente e mãe, gera sentimentos de angústia, medo, incerteza na hora do trabalho de parto, podendo levar a perda de autonomia da mesma, imposição de tipo de parto, procedimentos desnecessários (Amaral, 2021).

TENHA UM PARTO DIGNO!

O QUE SERÁ ABORDADO?

Ao longo da cartilha, serão abordados dados acerca do problema de saúde pública que a violência obstétrica representa, o cenário do Brasil sobre esse tema, o que se caracteriza como violência obstétrica, tipos e exemplos de violência obstétrica, leis e respaldo legal que asseguram o direito das mulheres e gestantes durante todo o período da gravidez, desde o pré-natal até o pós parto.

INTRODUÇÃO

POR QUE FALAR SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA?

Com o passar dos anos, com o processo de hospitalização do parto e a visão voltada para a otimização do tempo e a disputa de mercado, uma vez que as cirurgias são competências privativas dos médicos, (FIOCRUZ, 2022) o caráter holístico da assistência ao parto foi sendo perdido, cedendo lugar a procedimentos invasivos, com intervenções desnecessárias e muitas vezes violentas, como a Manobra de Kristeller.

Todo este processo resultou na diminuição exponencial do protagonismo feminino sobre o próprio corpo e as decisões acerca das questões que o envolvem, sendo uma delas, a gestação e o parto.

A realização dessas práticas danosas às parturientes ainda é uma realidade no Brasil, em pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento”, de 23.940 mulheres:

NO BRASIL CERCA DE 55% DOS PARTOS REALIZADOS SÃO CESARIANAS!

(FIOCRUZ, 2021).

(Matos, 2021).

MAS AFINAL,

O QUE É VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA?

A violência obstétrica se caracteriza como:

**QUALQUER ATO VIOLENTO
VOLTADO PARA A GESTANTE E BEBE
ANTES, DURANTE OU APOS O PARTO**

Em que é desconsiderada ou ferida sua vontade, autonomia e decisão (Lansky, 2019).

**PODE ESTAR PRESENTE
EM FORMA VERBAL,
PSICOLÓGICA OU FÍSICA**

Ocorre a partir de INSULTOS, HUMILHAÇÕES e demais abusos verbais;

Agressões físicas ao binômio mãe-bebê como:

- Manobra de Kristeller;
- Episiotomia;
- Realização de cesarianas sem indicação clínica;
- Impedir ou negar a presença do acompanhante;
- Imposição da posição litotômica;
- Negar comida, privacidade;
- Realização de procedimentos ou administração de fármacos sem comunicar e receber o consentimento da gestante;

(Amaral, 2021).

EXEMPLOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

MANOBRA DE KRISTELLER

Dentre uma das formas de violência obstétrica física está a manobra de Kristeller: uma técnica de aplicação de pressão no fundo uterino durante a atividade expulsiva do trabalho de parto (Nascimento, 2021).

PRESSÃO SOBRE A BARRIGA DA MULHER PARA EMPURRAR O BEBÊ DURANTE A CONTRAÇÃO

É utilizada para diminuir o tempo de parto, MAS NÃO HÁ EVIDÊNCIAS QUE ENCURTE O TRABALHO DE PARTO!

Além disso, PODE RESULTAR EM DANOS AO BINÔMIO MÃE-BEBÊ:

- Fraturas de costela;
- Lesões uterinas;
- Lesões na área do períneo;

Sendo assim, é uma prática dolorosa e psicologicamente traumática, que expõe a gestante a riscos desnecessários. E, por não ter nenhum dado sobre qualquer benefício que possa oferecer,

É
DESENCORAJADA
PELO MINISTÉRIO
DA SAÚDE
BRASILEIRO E
PELA OMS
(ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA
SAÚDE) COMO
PRÁTICA DE
ROTINA

(Nascimento, 2021).

EXEMPLOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

EPISIOTOMIA

A episiotomia, por sua vez, é uma incisão cirúrgica feita na região do períneo durante o trabalho de parto.

Como cuidar da episiotomia após o parto. Fonte: <https://www.tuasauade.com/como-cuidar-da-episiotomia-apos-o-parto/>

Muitas vezes é realizado sem explicações e consentimento nas gestantes.

VIOLÊNCIA

É realizado com justificativa de facilitar a passagem do feto e impedir a laceração perineal.

MAS, não tem benefício rotineiro comprovado. (Carniel, 2019).

SENDO RECOMENDADA PELA OMS EM 1996 O ABANDONO DESSA PRÁTICA

(Carniel, 2019).

Sua prática como algo rotineiro expõe a mulher e sua saúde a vários riscos, tanto físicos quanto psicológicos, como:

- Infecções;
- Lacerações de alto grau;
- Sangramentos;
- Violação provocada, pois é uma mutilação genital;

E em alguns casos:

- Dificuldades sexuais pós parto;
- E dificuldades de vinculação mãe-bebê devido ao evento traumático;

(Pelissari, 2022).

LACERAÇÕES, POR OUTRO LADO, SÃO NORMAIS E PODEM OCORRER EXPONTANEAMENTE DURANTE O NASCIMENTO DO BEBÊ!

EXEMPLOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

AMNIOTOMIA

A amniotomia é o ato de romper a bolsa amniótica por meio do toque vaginal.

Realizada com a justificativa de "acelerar" o trabalho de parto, combinado ou não com o uso da ocitocina com o mesmo propósito.

O USO DESSA PRÁTICA ROTINEIRA E PRECOZAMENTE NÃO É RECOMENDADO !

Especialmente em gestantes com um parto progredindo adequadamente.

SOB ESSAS CONDIÇÕES, está associado ao:

- Risco de infecção, e
- Risco de desaceleração da frequência cardíaca do feto;

(Mendes, 2018).

EXEMPLOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

IMPOSIÇÃO DA POSIÇÃO LITOTÔMICA

A posição litotômica, mais conhecida como posição ginecológica.

Parto normal: as posições que facilitam o nascimento do bebê.

Fonte: <https://www.google.com/amp/s/bebe.abril.com.br/parto-e-pos-parto/parto-normal-posicoes-facilitam-nascimento-bebe/amp/>

Embora ainda seja a posição mais conhecida para o momento do nascimento do bebê, não favorece esse processo.

Por esse motivo resulta em práticas indesejadas, como:

- Comando de puxo;
- Dor;
- Laceração perineal;
- Uso de instrumentos como FÓRCEPS;
- Manobra de Kristeller;
- Alterações na frequência cardíaca fetal;

(Rocha, 2020).

Desse modo, as gestantes devem ser orientadas e encorajadas a adotar uma posição confortável na hora do trabalho de parto, como as posições lateralizadas, em pé, de cócoras e de quatro apoios (Rocha, 2020).

DEIXE SEU CORPO DIZER
QUAL SERÁ A POSIÇÃO MAIS
CONFORTÁVEL PARA VOCÊ
NA HORA!

Parto normal: as posições que facilitam o nascimento do bebê.

Fonte: <https://www.google.com/amp/s/bebe.abril.com.br/parto-e-pos-parto/parto-normal-posicoes-facilitam-nascimento-bebe/amp/>

RESPALDO LEGAL

SAIBA QUAIS SÃO AS LEIS QUE PROTEGEM VOCÊ!

O Brasil não tem uma lei específica contra a violência obstétrica.

MAS, esses atos de violência vão contra os princípios da OMS:

"TODA MULHER TEM DIREITO AO MELHOR PADRÃO ATINGÍVEL DE SAÚDE, O QUAL INCLUI O DIREITO A UM CUIDADO DE SAÚDE DIGNO E RESPEITOSO"

(Organização Mundial da Saúde, 2014).

E vai contra a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o quinto objetivo - igualdade de gênero, o qual almeja alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2016).

Em 2018, a Organização Mundial da Saúde realizou a publicação do documento **Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience**, em que constam as diretrizes da OMS com um modelo de práticas recomendadas e não recomendadas durante o trabalho de parto. Suas recomendações apresentaram resultados semelhantes a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto, criada pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) (FEBRASGO, 2018)

ASSIM, para garantir algum tipo de proteção às mulheres no pré-natal até o pós parto, o Brasil conta com algumas políticas públicas:

- O Programa Nacional de Humanização do Parto e Nascimento (Portaria n. 569, 2000);
- A Lei do acompanhante (Lei n. 11.108, 2005);
- A Rede cegonha - Rede de Atenção Materno Infantil (2011);
- E a Diretriz Nacional de Atenção à Gestante (2015/2016);

(Leite, 2022).

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento institui direito de acesso a atendimento digno, humanizado e com qualidade e segurança durante todo o decorrer da gestação e puerpério, às gestantes.

A Lei do acompanhante, por sua vez, garante à gestante, respaldo legal quanto ao direito de um acompanhante durante o período do trabalho de parto e pós (Matos, 2021).

RESPALDO LEGAL

O QUE FAZER SE PRESENCIAR OU VIVENCIAR ESSA VIOLÊNCIA?

Nestes casos, existem alguns órgãos aos quais a vítima ou testemunhas podem recorrer, sendo eles:

A denúncia pode ser feita na ouvidoria do próprio hospital, clínica ou maternidade em que a vítima foi atendida.

Em caso de lesão corporal ou até mesmo homicídio, deve ser acionada a polícia ou o Ministério público.

Contatar o 08007019656 para realizar denúncia contra o plano de saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Acionar o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Regional de Enfermagem e realizar a denúncia

DENUNCIE!

DISQUE SAÚDE

136

DISQUE MULHER

180

DISQUE DENÚNCIA NO ESTADO DO PARANÁ

181

REFERÊNCIAS

- AMARAL, K. P. do; RIBEIRO, J. P. Violência obstétrica e neonatal e suas interfaces com a prevenção quaternária: uma revisão integrativa. *Saúde (Santa Maria)*, v. 47, n. 1, 2021. DOI: 10.5902/2236583448297. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/revistasauade/article/view/48297>>. Acesso em: 30 mar. 2023
- BORBA, B; et al. Atuação do enfermeiro na prevenção da violência obstétrica: uma revisão integrativa. 2022. 19 f. Dissertação (Bacharelado em Enfermagem). Universidade Salvador, Salvador, 2022. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/25631>>. Acesso em: 7 jun. 2023.
- BRASIL. Lei nº11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111108.htm>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 569, de 01 de junho de 2000. Instituição do Programa de Humanização no Pré-natal e nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília/DF. 2000. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000.html>.
- CARNIEL, F.; VITAL, D. S.; SOUZA, T. D. P. Episiotomia de rotina: necessidade versus violência obstétrica. *J. nurs. health*. 2019; 9 (2): e199204.
- CARVALHO, L. L. A. S.; CUNHA, F. V. . CONSEQUÊNCIAS À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. *Revista Multidisciplinar em Saúde*, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 44, 2021. DOI: 10.51161/remss/2475. Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/remss/article/view/2475>. Acesso em: 4 jul. 2023.
- DA CUNHA, M. C.; VELEDA, A. A.; TELES, J. M.; COELHO, D. F. A cultura do nascimento como evento biomédico e a violência obstétrica: vivências e resistências. *Cadernos de Gênero e Diversidade*, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 42–62, 2019. DOI: 10.9771/cgd.v5i4.29670. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/29670>
- FEBRASGO. Cuidados no Trabalho de Parto e Parto: Recomendações da OMS. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/556-cuidados-no-trabalho-de-parto-e-parto-recomendacoes-da-oms#>. Acesso em: 16/11/2023.
- FIOCRUZ. No Brasil das cesáreas, falta de autonomia da mulher sobre o parto é histórica. Disponível em: <<https://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1967-no-brasil-das-cesareas-a-falta-de-autonomia-da-mulher-sobre-o-parto-e-historica.html>>. Acesso em: 4/7/2023.
- FIOCRUZ. Tese faz análise histórica da violência obstétrica no Brasil. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/noticia/tese-faz-analise-historica-da-violencia-obstetrica-no-brasil>>. Acesso em: 4/7/2023.
- LANSKY, Sônia et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 8, p. 2811-2824, ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018248.30102017>.
- LEITE, T. H. et al. Desrespeitos e abusos, maus tratos e violência obstétrica: um desafio para a epidemiologia e a saúde pública no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2022, v. 27, n. 02 [Acessado 4 maio 2023], pp. 483-491. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-8123202272.38592020>>. Epub 02 Fev 2022. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-8123202272.38592020>.
- MARTINS et al. Nascer no Brasil: Sumário executivo temático da pesquisa. Acesso em 22 de novembro de 2022. Disponível em: <https://nascernobrasil.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/12/sumario_executivo_nascer_no_brasil.pdf>.
- MATOS, M. G. de; MAGALHÃES, A. S.; FÉRES-CARNEIRO, T. Violência Obstétrica e Trauma no Parto: O Relato das Mães. *Psicologia: Ciência e Profissão* [online]. 2021, v. 41 [Acessado 4 maio 2023], e219616. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703003219616>>. Epub 03 Set 2021. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003219616>.
- MENDES, K. A. A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA ASSISTÊNCIA PRESTADA À PARTURIENTES EM UM HOSPITAL DE ENSINO EM CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL. UFGMS, Campo Grande, MS 2018.
- Nações Unidas no Brasil. Glossário de termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Brasília: ONU Brasil; 2016.
- NASCIMENTO, K. I. M.; LIMA, V. de S.; NOVAES, C. D. P.; PONTE, A. R.; E CARDOSO, L. R. C.; DE ARAGÃO, C. R. B.; ALCÂNTARA, L. da M.; PINHEIRO, R. M. A.; TRINDADE, G. B. de M.; BRITO, D. M. da S. Manobra de Kristeller: uma violência obstétrica / Kristeller's maneuver: obstetric violence. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 7362-7380, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n2-278. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/27710>>.
- Organização Mundial da Saúde. Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Genebra: OMS; 2014.
- PELLISSARI, L. C. B. et al. Prática da episiotomia: fatores maternos e neonatais relacionados. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 24, p. 1-8, 2022.
- ROCHA, B. D. da et al. Posições verticalizadas no parto e a prevenção de lacerações perineais: revisão sistemática e metanálise. *Revista da Escola de Enfermagem da USP* [online]. 2020, v. 54 [Acessado 5 de março 2023], e03610. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018027503610>>. Epub 14 Set 2020. ISSN 1980-220X. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018027503610>.
- SOUSA, A. S. de; OLIVEIRA, G. S. de; ALVES, L. H. A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS. *Cadernos da Fucamp, Minas Gerais*, v. 20, n. 43, p. 64-83, 2021.